

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕ ОҚУШЫЛАРДЫ КОНТЕКСТІК ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУГЕ ҮЙРЕТУДІҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ

ЖАЛГАСОВА АЙЖАНА ЕРБОЛОВНА

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, «Математика, физика және информатиканы оқыту әдістемесі» кафедрасының магистранты

Ғылыми жетекші – Л.Ж. ЖАНСЕИТОВА

Алматы, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада жалпы білім беретін мектепте оқушыларды контекстік есептерді шешуге үйретудің тиімді әдістері қарастырылады. Контекстік тапсырмалардың мәні, олардың классификациясы және оқытудағы рөлі талданады. Сонымен қатар, эвристикалық, математикалық модельдеу, проблемалық, топтық және зерттеушілік әдістердің тиімділігі негізделеді. Зерттеу нәтижесінде контекстік тапсырмаларды жүйелі қолдану оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға ықпал ететіні анықталды.

Кілт сөздер: контекстік есептер, математикалық модельдеу, функционалдық сауаттылық, PISA, оқыту әдістері, эвристикалық әдіс.

Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың тек теориялық білімді меңгеруі жеткіліксіз, олар алған білімдерін өмірлік жағдаяттарда тиімді қолдана алуы тиіс. Осы тұрғыда функционалдық сауаттылықты дамыту білім берудің басым бағыттарының біріне айналып отыр. Әсіресе, PISA халықаралық зерттеулерінің нәтижелері оқушылардың математикалық білімді практикада қолдану деңгейінің жеткіліксіз екенін көрсетеді. Бұл жағдай математиканы оқытуда мазмұн мен әдістерді жаңартуды талап етеді.

Оқушылардың білімді өмірмен байланыстыра отырып меңгеруін қамтамасыз ететін тиімді құралдардың бірі – контекстік тапсырмалар. Олар оқу мазмұнын нақты өмірлік жағдайлармен ұштастырып, оқушылардың ойлау белсенділігін арттыруға, математикалық модельдеу дағдыларын қалыптастыруға және шешім қабылдау қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.

Математиканы оқытуда өмірлік жағдаяттарды қолдану, есеп шығарудың эвристикалық әдістері мен функционалдық сауаттылықты қалыптастыру мәселелері көптеген отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектерінде жан-жақты қарастырылған. Атап айтқанда, есеп шығарудың әдіснамалық негіздерін George Pólya айқындаса, математиканы шынайы өмірмен байланыстыруға бағытталған (Realistic Mathematics Education) тұжырымдамасын Hans Freudenthal негіздеген. Сонымен қатар, математикалық сауаттылықты қалыптастырудың педагогикалық шарттары мен PISA форматындағы тапсырмалардың құрылымы Г. С. Ковалева, Л. О. Рослова, А. В. Хуторской еңбектерінде талданған. Ал математиканы оқыту әдістемесі мен қолданбалы және контекстік есептердің рөлі Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, В. В. Фирсов зерттеулерінде қарастырылса, Қазақстандық білім беру жүйесінде бұл бағыттағы мәселелерге А. Е. Әбілқасымова еңбектері елеулі үлес қосқан.

Сонымен қатар, қазіргі жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында оқушыларды нақты өмірлік жағдаяттарға негізделген есептерді шешуге жүйелі түрде үйрету қажеттілігі артып отыр. Бұл өз кезегінде контекстік тапсырмаларды тиімді қолданудың ғылыми-әдістемелік негіздерін жетілдіруді талап етеді және зерттеу тақырыбының өзектілігін айқындайды.

Осы мақаланың мақсаты – жалпы білім беретін мектепте оқушыларды контекстік есептерді шешуге үйретудің тиімді әдістерін анықтау және оларды оқыту үдерісінде қолданудың ғылыми-әдістемелік негіздерін ұсыну.

Негізгі бөлім

Қазіргі математиканы оқыту үдерісінде контекстік тапсырмалар оқушылардың білімін

өмірмен байланыстыра отырып меңгеруіне мүмкіндік беретін маңызды дидактикалық құрал ретінде қарастырылады. Ғылыми әдебиеттерде контекстік есеп оқушылардың білімдері мен тәжірибесіне негізделген, нақты немесе шынайыға жақын өмірлік жағдаят сипатталған тапсырма ретінде анықталады. Мұндай есептерді шешу барысында оқушы тек математикалық амалдарды орындап қана қоймай, берілген жағдайды талдайды, оны модельдейді, алынған нәтижені түсіндіреді және оны нақты өмірлік контексте қолданады.

Контекстік тапсырмалардың негізгі ерекшеліктері:

- өмірлік жағдаятпен байланыстылығы;
- пәнаралық сипатқа ие болуы;
- оқушының белсенді танымдық әрекетін талап етуі;
- бірнеше шешім жолдарының болуы мүмкіндігі;
- нәтижені интерпретациялау қажеттілігі.

Осы ерекшеліктер контекстік есептердің дәстүрлі есептерден айырмашылығын көрсетіп, олардың оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудағы рөлін арттырады.

Сурет 1. Контекстік тапсырмалардың классификациясы

Контекстік тапсырмаларды оқыту үдерісінде тиімді қолдану үшін оларды белгілі бір белгілері бойынша жіктеу маңызды. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде контекстік есептердің мазмұнына, құрылымына, пәнаралық байланысына, танымдық деңгейіне және дидактикалық мақсатына қарай әртүрлі классификациялары ұсынылған. 1-суретте контекстік тапсырмалардың негізгі классификациясы жүйеленіп, көрнекі түрде берілген. Осыған сәйкес контекстік тапсырмалар мазмұны, құрылымы, пәнаралық байланысы және танымдық деңгейі бойынша бірнеше топқа бөлінеді.

Контекстік тапсырмаларды шешуге үйретудің тиімді әдістері

Контекстік тапсырмаларды оқыту барысында оқушылардың білімді өмірлік жағдаяттарда қолдану қабілетін қалыптастыру басты мақсаттардың бірі болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін оқыту үдерісінде оқушылардың танымдық белсенділігін арттыратын, олардың дербес ойлауын дамытатын және практикалық әрекетке бағыттайтын тиімді әдістер

жүйесін қолдану қажет (сурет 2).

Сурет 2. Контекстік тапсырмаларды шешуге үйретудің тиімді әдістері

Контекстік есептерді шешуге үйретуде кеңінен қолданылатын әдістердің бірі – **эвристикалық тәсіл**. Бұл әдіс оқушыларды дайын алгоритмдерді қолдануға ғана емес, есептің мәнін түсінуге және шешу жолдарын өз бетінше іздеуге бағыттайды. George Pólya ұсынған есеп шығару стратегиялары бойынша оқушы алдымен есептің шартын түсінеді, содан кейін оны шешу жоспарын құрады, жоспарды жүзеге асырады және соңында алынған нәтижені талдайды. Мұндай жүйелі әрекет оқушылардың логикалық ойлауын дамытып, олардың рефлексия жасау қабілетін арттырады. Әсіресе контекстік тапсырмаларда есептің мазмұнын дұрыс түсіну және оны нақты жағдаймен байланыстыру маңызды болғандықтан, эвристикалық әдіс ерекше тиімді болып табылады.

Контекстік тапсырмаларды шешудің келесі маңызды әдісі – **математикалық модельдеу**. Бұл әдіс нақты өмірлік жағдайды математикалық тілге аудару арқылы жүзеге асады. Оқушылар алдымен берілген жағдайды талдайды, маңызды шамаларды анықтайды, содан кейін оны теңдеу, функция немесе график түрінде модельдейді. Құрылған модельді шешу арқылы алынған нәтижені қайтадан бастапқы өмірлік жағдаймен байланыстырып түсіндіреді. Мұндай тәсіл оқушылардың абстрактілі ойлауын дамытып қана қоймай, олардың математиканы практикалық мәселелерді шешуде қолдану қабілетін қалыптастырады.

Контекстік тапсырмаларды оқытуда **проблемалық оқыту** әдісін қолдану да тиімді болып табылады. Бұл әдіс оқушыларды дайын білімді қабылдауға емес, оны өз бетінше іздену арқылы меңгеруге бағыттайды. Проблемалық жағдай туғызу арқылы оқушылар есептің мәнін түсінуге, түрлі шешу жолдарын қарастыруға және өз тұжырымдарын дәлелдеуге үйренеді. Нәтижесінде олардың сыни ойлау қабілеті дамып, күрделі мәселелерді шешу дағдылары қалыптасады.

Сонымен қатар, контекстік тапсырмаларды **топтық және бірлескен оқыту** арқылы ұйымдастыру оқушылардың өзара әрекеттесуін күшейтеді. Топтық жұмыс барысында оқушылар өз ойларын дәлелдеп, басқа пікірлермен салыстырады және ортақ шешімге келеді. Бұл үдеріс олардың коммуникативтік дағдыларын дамытып, бірлесіп жұмыс істеу мәдениетін қалыптастырады. Әсіресе көпқадамды және күрделі контекстік есептерді шешуде топтық жұмыс тиімді нәтиже береді.

Контекстік тапсырмаларды меңгертуде *зерттеушілік әдістің* де маңызы зор. Бұл әдіс оқушыларды білімді дайын күйінде қабылдаушы емес, оны өздігінен құрастырушы тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталған. Зерттеу барысында оқушылар мәселені талдап, болжам жасайды, қажетті ақпараттарды жинақтайды және алынған нәтижелерді сараптайды. Мұндай әрекет олардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, дербес шешім қабылдауына ықпал етеді.

Қазіргі білім беру жағдайында *цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект элементтерін қолдану* да контекстік тапсырмаларды оқыту тиімділігін арттырады. Интерактивті құралдар мен модельдеу бағдарламалары есептің шартын көрнекі түрде түсінуге, түрлі шешу жолдарын салыстыруға және нәтижелерді талдауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жасанды интеллект құралдары оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оларға дербес тапсырмалар ұсынуға және жедел кері байланыс беруге жағдай жасайды. Бұл өз кезегінде оқыту үдерісін жекелендіруге және оның сапасын арттыруға ықпал етеді.

Осылайша, контекстік тапсырмаларды шешуге үйретуде **эвристикалық, модельдеу, проблемалық, топтық, зерттеушілік және цифрлық әдістерді** кешенді түрде қолдану оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға мүмкіндік береді. Мұндай әдістер жүйесі оқушылардың білімді тек меңгеріп қана қоймай, оны нақты өмірлік жағдаяттарда тиімді қолдану қабілетін қалыптастырады.

Мысал. Толыққанды және белсенді өмір сүру үшін әр адамға дұрыс әрі теңгерімді тамақтану қажет. Ол үшін ағзаға белгілі мөлшерде ақуыздар, майлар және көмірсулар түсуі тиіс. Ақуыздар – бұлшық ет пен ұлпалардың құрылыс материалы, майлар гормондық жүйенің қалыпты жұмысын қамтамасыз етіп, тері, шаш және тырнақтың саулығын сақтайды, ал көмірсулар ағзадағы барлық үдерістерге қажетті негізгі энергия көзі болып табылады.

Жасөспірімдер (11–16 жас аралығындағы балалар) тәулігіне орта есеппен 100 г ақуыз, 100 г май және шамамен 400 г көмірсу тұтынуы тиіс.

Балалар жақсы көретін тәтті тағамдар (жылдам көмірсулар) тәуліктік көмірсу мөлшерінің 10–20%-ын ғана құрауы керек.

100 грамм өнімде 65 грамм көмірсу болатын, массасы 112 грамм «Юбилейное» глазурь қосылған витаминдендірілген печенье қорабын неше адамға бөлу қажет?

Әрбір оқушыға жеңіл тіскебасар ретінде қанша дана печенье тиесілі болады?

Егер сыныпта 15 ұл, 14 қыз және сынып жетекшісі болса, сенбіліктен кейін шағын шай дастарханын ұйымдастыру үшін неше қорап печенье сатып алу қажет? (Ересек адам үшін тәуліктік көмірсу мөлшері 400–500 г құрайды.)

Шешуі (математикалық модельдеу әдісі арқылы): Берілген есепті шешу үшін алдымен печеньеінің құрамындағы көмірсудың мөлшерін анықтаймыз. Шарт бойынша 100 г өнімде 65 г көмірсу бар, ал печеньеінің жалпы массасы 112 г. Сондықтан пропорция құру арқылы көмірсу мөлшерін табамыз:

$$x = \frac{112 \cdot 65}{100} = 72,8 \text{ г}$$

Демек, бір қорап печеньеде шамамен 72,8 г көмірсу бар. Жасөспірімдер үшін тәуліктік көмірсу мөлшері 400 г болса, оның 10–20%-ы ғана тәтті тағамдарға бөлінуі тиіс, яғни 40–80 г аралығында болуы қажет. Алынған 72,8 г осы аралыққа сәйкес келеді, сондықтан бұл мөлшер бір адамға тәуліктік норма шегінде жеткілікті деп есептеуге болады.

Алайда печеньеіні бір адам толық тұтынбай, оны бірнеше оқушыға бөліп берген дұрыс. Жеңіл тіскебасар ретінде бір оқушыға шамамен 15 г көмірсу жеткілікті деп алсақ, онда бір қорап печеньеіні неше адамға бөлуге болатынын анықтаймыз:

$$72,8 \div 15 \approx 4,8$$

Осыған сәйкес, бір қорап печенье шамамен 4–5 оқушыға жеткілікті болады. Егер бір қорапта орта есеппен 10–12 дана печенье болса, онда 5 оқушыға бөлгенде әрқайсысына шамамен 2 дана печенье тиеді.

Енді сыныптағы барлық оқушыларға қажетті печенье мөлшерін анықтаймыз. Барлығы 15 ұл, 14 қыз және 1 мұғалім, яғни 30 адам. Бір қорап 5 адамға жететінін ескерсек, қажетті қорап саны:

$$30 \div 5 = 6$$

Сонымен, шағын шай дастарханын ұйымдастыру үшін 6 қорап печенье сатып алу қажет. Осылайша, есепті шешу барысында нақты өмірлік жағдай математикалық модельге айналдырылып, алынған нәтижелер денсаулық сақтау талаптары тұрғысынан негізделді.

Қорытынды

Қорыта айтқанда, контекстік тапсырмалар оқушылардың математикалық білімін өмірлік жағдаяттармен байланыстыра отырып меңгеруіне мүмкіндік беретін тиімді құрал болып табылады. Оларды оқыту барысында эвристикалық, математикалық модельдеу, проблемалық, топтық және зерттеушілік әдістерді кешенді түрде қолдану оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға, сыни ойлау қабілетін арттыруға және өз бетінше шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

Сонымен қатар, контекстік тапсырмаларды жүйелі қолдану білім беру сапасын арттыруға және оқушылардың халықаралық зерттеулердегі, соның ішінде PISA нәтижелерін жақсартуға мүмкіндік береді. Сондықтан мектеп тәжірибесінде контекстік есептерді қолдану әдістемесін жетілдіру өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Абылкасымова, А., Туяков, Е., Разак, Ж., Акперов, Н., & Кенжебек, Х. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ПОСРЕДСТВОМ КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ. Scientific Journal of Pedagogy and Economics, 410(4), 5–23.
2. Әбілқасымова А.Е. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі: дидактикалық әдістемелік негіздері.–Алматы: Мектеп, 2014. – 224 б.
3. Дербуш М. В. Контекстные задачи как средство формирования личностных результатов обучающихся при обучении математике (уровень основного общего образования) // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2024. – Т. 13, № 2. – С. 15-20. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontekstnye-zadachi-kak-sredstvo-formirovaniya-lichnostnyh-rezultatov-obuchayuschih-sya-pri-obuchenii-matematike-uroven-osnovnogo>
4. Перминова Л. М. оқушылардың функционалдық сауаттылығы. Қазіргі сабақ / Л. М. Перминова. – М.: МИОО, 2009. -111 Б.